

OIV bilan zararlangan bemorlarda patogen ichak infeksiyalarining tarqalishi va antibiotiklarga sezuvchanlik omillari

Saidova B.S

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Dolzarbliqi: Odam immunitet tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlarda diareya dolzarb muammolardan biri. OIV infeksiyasining o'sib borishi bilan bakterial infeksiyalar ko'p uchraydi. Ichakdagi eng ko'p bakterial patogenlar Escherichia.coli, Shigella, Campylobacter va Salmonella turlari keng tarqalgan va Campylobacter infeksiyalari OIV bilan zararlangan bemorlarda OIV bilan zararlanmagan bemorlarga qaraganda 40 baravar ko'p uchraydi.

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan zararlangan bemorlarda ichak bakterial patogenlarining tarqalishi va antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlash.

Materiallari va usullari: 2024-yilda Xorazm viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan bakterial diareya tashxisi qo'yilgan OIV infeksiyasi mavjud 20 nafar bemorlarning "Statsionar bemorning tibbiy kartalari" tahlili o'tkazildi. Demografik va klinik ma'lumotlar yarim tuzilgan so'rovnoma yordamida to'plandi. Najas namunalari Butzler muhiti va ksiloza lizin deoksixolat (XLD) agari kabi selektiv muhitda ekildi. Antimikrob qarshilik modeli Kirby-Bauer disk diffuziya usullaridan foydalangan holda baholandi .

Natijalar: Ushbu tadqiqotda jami 20 nafar bemor ishtirok etdi, ularning 51,7 foizi ayollar. Tadqiqot ishtirokchilarining o'rtacha yoshi 27,4(\pm 15.6) edi. Ichak patogenlarining umumiy tarqalishi 14,7% ni tashkil etdi. Shigella spp eng keng tarqalgan bakteriya edi. CD4 musbat hujayralari soni <200 hujayradan iborat bo'lsa, diareya uzoqroq davom etishi statistik jihatdan bog'langan. Umuman olganda, ichak bakteriyalarining 98,4% Meropenemga sezgir, 82,5 % esa ampitsillinga chidamli edi. Ichak bakteriyalarining 49,2 foizida ko'p dori vositalariga chidamlilik aniqlangan.

Xulosa: Biz ichak bakteriyalari immuniteti zaif bemorlarda diareyaning keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi ekanligini aniqladik. Dori-darmonlarga chidamlilikning yuqori darajasi mikroblarga qarshi vositani buyurishdan oldin mikroblarga qarshi sezuvchanlik testini kuchaytirishni talab qiladi.